

**O'ZBEKISTONNING JANUBIY TUPROQLARIDA UCHRAYDIGAN
SOVUTLI KANALARNING TUR XILMA-XILLIGI**

D.Z.Majidova¹

Z.U.Elmuratova²

I.M.Botirova³

D.O.Atoeva⁴

1-2-3-4O'zbekiston Milliy universiteti Biologiya fakulteti Zoologiya kafedrası
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7472469>

Jahonda tuproq mikrofaunasi vakillari xilma-xilligini aniqlash, ularning tuproq hosil bo'lishida va o'simlik qoplaminig shakllanishida nihoyatda katta ro'l o'ynaydigan ahamiyatli guruhlarini ishlab chiqarishga joriy etishga katta e'tibor qaratilmoqda [5]. Bu borada, hayotiy shakli tuproq bilan bog'liq bo'lgan mikrofauna vakillarining son va miqdor jihatidan o'zgarishlari aniqlandi, ularning tuproq tuzilishini yaxishilashidagi transmissiv ahamiyati o'rganildi hamda zararlangan va ekologik inqirozga uchragan ekotizimlar holatini baholashdagi roli isbotlandi [4]. Ta'kidlash lozimki, tuproqlarda yashovchi bo'g'imoyoqlilarning son jihatidan dominant guruhlaridan bo'lgan sovutli kanalar - Oribatida tuproqda yashovchi organik moddalar va mikroorganizmlarning parchalanishini tartibga solish orqali, oziqa zanjirida ixtisoslashgan muhim o'ringa ega bo'lib, ularning bioxilma-xilligi tabiiy va sun'iy ekotizim tuproqlaridagi organik moddalarning transformatsiyasi darajasi bilan bog'liq holda o'zgarib turadi [3].

Material va ish uslubi. Sovutli kanalarni o'rganish Tadqiqot materiallari 2022-2023 yillar davomida Surxondaryo viloyati Sho'rchi tumani "Yuldosh hoji BIB", "Firdavs Temurbek", "Usarbobo", "Sevinch Mardonova", Sariosiyo tumani "Surxon sarxil mevalari", "Dashnabod bog'lari", "Ochilmelik", "Abdugaffor-Abduraxmon davr" fermer xo'jaliklari, Termiz tumani "Sharof Moxinur", "Zuxriddin namuna", "Gozobod namuna", "Durdona namuna", "Nurmuhammad namuna" fermer xo'jaliklari va Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumani "Hasanov Ortiq", Shaxrisabz tumani "Majidov Sadullo", "Xudoyqulova Nazira Bozorovna", "Raxmonov Surxon", "Safarov Maxmud" fermer xo'jaliklari hududlari agrotsenozlari tuproq qatlamlaridan yig'ildi.

Biz tuproq namunalariidan sovutli kanalarni ajratib olishda umumiy qabul qilingan "Berleze-Tulgrena moslamasi" dan foydalandik [1,2].

Olingan natijalar va ularning tahlili.

Janubiy O'zbekistonning bug'doy va g'o'za agrotsenozlari 0-10 sm, 10-20 sm va 20-30 sm gacha tuproq qatlamlarida sovutli kanalarning 54 ta turi uchrashi aniqlandi. Aniqlangan sovutli kanalar turlari - 31 ta oila - Ctenacaridae,

Acaronychidae, Sphaerochthoniidae, Heterochthoniidae, Cosmochthoniidae, Brachychthoniidae, Lohmanniidae, epilohmanniidae, Nothridae, Camissidae, Hermanniellidae, Liodidae, Gymnodamaeidae, Damaeidae, Belbidae, Belbodameidae, Microzetidae, Scheloribatidae, Golumnidae, euphthiracaridae, Thyrisomidae, Oppidae, Perlohmannidae, Astegistidae, Carobodidae, Geratoppiidae, Licheremaeidae, Oribatulidae, Ceratozetidae, Palaeacaridae, Hypochthoniidae va 42 ta Gilarovella, Acaronychius, Sphaerochthonius, Heterochthonius, Cosmochthonius, Synchthonius, Brachychthonius, Liochthonius, Michelia, Lohmannidae, Thamnacarus, Asiacarius, Cryptacarus, epilohmannia, Nothrus, Platynothrus, Hermannielle, Poroliodoes, Adrodamaeus, Gybnodamaeus, Hypodameus, Belba, Probelba, Nellacarus, Scheloribatidus, Hemileius, Dometorina, Galumnus, Rhysotritia, Montizetes, Orria, Lauropia, Perlohmannia, Cultroribula, Furcoribula, Carabodes, Cerratoppia, Licheremaeus, Zygoribatula, Ceratozetes, Ornithonyssus, Hypochthopius avlodga mansubligi aniqlandi.

Janubiy O'zbekistonning bug'doy va g'oz'a agrotsenozlari tuproq qatlamlarida sovutli kanalarning 31 ta oila va 42 avlodga mansub 54 ta turi mavjud. Hududlarda Lohmanniidae (7 tur) va Brachychthoniidae (5 tur) oilalari xilma-xilligi bilan ajralib turishi ularning tuproq yuza qatlamlarida tarqalgani bilan izohlanadi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Баяртогтох Б. Фауна и экология панцирных клещей Монголии (Асари: Орибатида). М.: Товарищество науч. изд. КМК, 2011. -181 с.
2. Бызов Б.А. Зоомикробные взаимодействия в почве. – М.: ГЕОС, 2005. - 213 с.
3. Захваткин Ю.А. Акарология – Наука о клещах: История развития Современное состояние, Систематика: Учебное пособие –М: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2012. -192 с.
4. Икромов Э. Ф. «Экологические аспекты онтогенеза гельментов, развивающихся с участием беспозвоночных в горных экосистемах Узбекистана». Автореф. дис. канд. биол. наук. Тошкент 1992. -26 с.
5. Зенкова И.В. и др. Почвообитающие панцирные клещи (Асариформес: Орибатида) таежной и тундровой зон Мурманской области // Тр. Карельского научного центра РАН. Сер.биогеография. 2011. № 1. -С. 54–67.